

SEMEMA VA NUTQIY MA'NO, SEMA VA UNING TURLARI

Yo'ldosheva E'zoza

Sulaymonova Aziza

O'zbek filologiya fakulteti Amaliy filologiya yo'nalishi

1-kurs 122-guruh talabasi Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8163708>

Annotatsiya: Leksikologiyada shunday bir termin borki, u lisoniy jihatdan ma'no hisoblanadi. Nutqiy jihatdan esa u tushuncha degani. Lisoniy va nutqiy birliklarni farqlar ekanmiz, biri inson ongi, xotirasida mavjudligi, ikkinchisi esa ayni damda undan foydalanib nutq hosil qilayotganligimiz tushuniladi. Semasiologiya, semema, sema va semalarning turlari – bu barchasi ma'no ifodalashga xizmat qiladi. So'z va ularning ma'nolarini o'rganadi.

Kalit so'zlar: leksema, semema, nomema, semasiologiya, ma'no, tushuncha

Abstract: In lexicology, there is such a term, which is a linguistic meaning. Speaking, it means understanding. If we distinguish between linguistic and speech units, it is understood that one is present in the human mind and memory, and the other is that we create speech using it at the same time. Semasiology, semes, semes and types of semes – all this serves to express meaning. Learns words and their meanings.

Аннотация: В лексикологии есть такой термин, который является языковым значением. Говорить, значит понимать. Если различать языковые и речевые единицы, то подразумевается, что одна присутствует в сознании и памяти человека, а другая состоит в том, что с ее помощью мы одновременно создаем речь. Семасиология, семы, семы и виды сем - все это служит для выражения смысла. Учит слова и их значения.

Leksikologiyaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lgan leksema va sememalar haqida ma'lumot bersak. Leksika so'zi grekcha so'z bo'lib, so'zga oid degan ma'noni bildiradi. Leksika- tilning barcha so'zlari, lug'at tarkibi nazarda tutiladi.¹ Leksika til so'zlarning barcha tursadi qatlami uchun xos va mos hisoblanadi.

O'zbek tilining izohli lug'atida leksikaga quyidagicha ta'rif berilgan:

Leksika yunoncha so'z bo'lib, so'zga oid; tilshunoslik hisoblanadi. Biror til yoki shevada muayyan paytda mavjud bo'lgan so'zlar majmuyi²

Leksema terminini qo'llash 1918-yilda rus tilshunosi A.M.Peshkovskiy tomonidan taklif etilgan. Ilk marta N.N.Durnovoning "Grammatik lug'at"iga kirilgan. Leksema termini so'zlarni Grammatik xususiyatlardan xoli idrok etish

¹ Mengliyev B. Hozirgi o'zbek tili T.:2008 "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti s:106

² O'zbek tilining izohli lug'ati electron varianti

uchun tanlangan³. Leksema linosiy birlik hisoblanib, u mantiqiy kategoriya asosida shakllangan. Mantiqan o'ylash, fikr yuritish uchun leksemadan foylanadiladi. Inson xotirasida bor barcha leksema nilan gapiradi. Nutq jarayonida esa ular so'zni hosil qiladi. So'zlarning ma'nolarini anglash esa lisoniy birlik. Misol uchun, daraxt deydigan bo'lsak, lisonda faqat daraxt shakli ko'z ongimizda gavdalanadi. Uni nutqqa aylantirar ekanmiz, daraxtning turlari-yu qismlarini birma bir alohida ifoda etib tasvirlaymiz. Bu nutq jarayonidir.

Semalar - voqelikning belgilangan ob'ektlari va hodisalarining turli tomonlari va xususiyatlarining tilda elementar aks ettirilishi. Sema so'zlarning semantik sohasi va so'zlarning leksiko-semantik variantlarini o'rganish hamda ularning o'xshashlik va farqlarini aniqlashda komponent tahlilining operativ birligi (qarang. Komponent tahlil usuli). U semema komponenti - so'zning elementar ma'nosi (so'zning leksik-semantik varianti) sifatida amalga oshiriladi. Sememadan farqli o'laroq, semema ko'proq tarkib rejasining birligi hisoblanadi yuqori daraja: ijtimoiy shartlangan bo'lib, kommunikativ darajadagi til birligining mazmun tomoni vazifasini bajaradi. ta'minlovchi semalar bilan bir qatorda o'z ma'nosiga ko'ra kontekstli semalar ham ajralib turadi, ular belgilangan obyekt yoki hodisa bilan bog'liq bo'lgan turli xil assotsiatsiyalarni aks ettiradi va so'zni qo'llashning muayyan holatlarida paydo bo'ladi.⁴

Asosiy qism:

Yer yuzi, qolaversa tilshunoslikdagi sathlarning ham tashqi va ichki xususiyatlari mavjud. Bu jihat leksemani ham chetlab o'tmagan. Leksemadagi ichki va tashqi omillar haqida aytar ekanmiz, uninf tashqi qobig'I nomema deyiladi, ichki esa semema(ifodalayman) deya nomlanadi. Nomema grek tilidan olingan bo'lib, leksemaning moddiy tomonini tashkil etgan nutq tovushlari, harflari nazarda tutiladi⁵. Nomemealar bular harflar va tovushlar bilan ifodalanadi. Masala, b+a+h+o+r deydigan bo'lsa, bu tovushlarning barchasi nomema va bahor deganda tasavvurimizdagi tasvir va uning ma'nosi semema hisoblanadi. Nomemalrning joyi o'zgarsa ham faqat nomema deb aytilaveradi, lekin semema bo'lmaydi. Semema bo'lish uchun lisonda bir ma'no, tushuncha mavjud bo'lishi kerak. Inson xotirasida shakllangan bo'lishi zarurdir.

Semema – mustaqil leksemalarning lisoniy tabiati, sinonimik qatori bilan aniqlanadigan mazmuni⁶ ya'ni lisondagi bor barcha so'zlar bazasi va ularning ma'noviy xususiyatlarini o'zida mujassam etish hisoblanadi. Semalar nihoyatda

³ Mengliyev B. Hozirgi o'zbek tili T.:2008 "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti s:116

⁴ <https://ief-ufeu.ru/uz/semy-yavlyayutsya-vidovymi-utochneniyami-rodovogo-ponyatiya-struktura-lesicheskogo/>

⁵ Mengliyev B. Hozirgi o'zbek tili T.:2008 "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti s:134

⁶ Mengliyev B. Hozirgi o'zbek tili T.:2008 "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti s:143

ko'p. ammo nutqiy jarayonda ulardan qanday foydalanish, sinonimik so'zlardan qaysi biri qo'llash, qaysi jihatidan kelib chiqib tanlash bizning ixtiyorimizda. Semalar sememalarni tashkil etadi.

Xulosa:

Barchasini umimiy qilib bir misol bilan ifodalasak: kitob so'zi bo'lsin. K+i+t+o+b . ajratilgan barcha harflar nomema; kitob deganda tasavvurimizdagi birlik lisoniy jihatdan esa bu semema; aynan o'sha kitoning yuz qismi, varoqlari, ichidagi rasm va she'rlari yoki ma'lumotlari uning semalari hisoblanadi. Semmeaning eng kichik qismi – sema. Mayda-mayda bo'lakchalar degan umimiy ma'noni ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mengliyev B Hozirgi o'zbek tili T.:2008 "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti s:106
2. Mengliyev B Hozirgi o'zbek tili T.:2008 "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti s:116
3. <https://ief-usfeu.ru/uz/semy-yavlyayutsya-vidovymi-utochneniyami-rodovogo-ponyatiya-struktura-leksicheskogo/>
4. Mengliyev B Hozirgi o'zbek tili T.:2008 "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti s:143
5. O'zbek tilining izohli lug'ati electron varianti

